

Un projet d'aménagement d'intérêt commun pour les ouvrages de protection contre les inondations du bassin de la Loire et ses affluents

A development project of common interest for flood protection infrastructures in the Loire watershed

V. Gaspari¹, P. Philippe², C. Uguen³

¹ EP Loire, Angers, France, virginie.gaspari@eptb-loire.fr

² EP Loire, Orléans, France, pierre.philippe@eptb-loire.fr

³ EP Loire, Tours, France, camille.uguen@eptb-loire.fr

Résumé

Avec un cadre d'intervention en restructuration, pour ce qui concerne à la fois l'organisation territoriale et les politiques publiques de gestion de l'eau et des risques naturels associés, et dans un contexte marqué par de fortes incertitudes, notamment l'appréciation pour le bassin fluvial des impacts des changements climatiques en termes d'inondations comme de sécheresses, l'Établissement public Loire a pris l'initiative en octobre 2015 d'une analyse d'opportunité et de faisabilité d'un projet d'aménagement d'intérêt commun (PAIC) pour les ouvrages de protection contre les inondations à l'échelle du bassin fluvial. Les résultats de cette analyse (2017) ont permis de constater l'opportunité et la faisabilité du projet en termes stratégiques, économiques et de gestion, au-delà de l'acte fondateur de solidarité de bassin fluvial. L'approche retenue intègre les synergies de fonctionnement et de gestion entre infrastructures « dures », de type barrage (notamment Villerest, propriété de l'Établissement) ou digues, et « souples », comme les zones d'expansion de crues, permettant une gestion intégrée des risques d'inondation.

La gestion des systèmes d'endiguement à l'échelle du bassin fluvial par l'Établissement s'ancre dans le prolongement des actions conduites depuis près de 40 ans dans l'évaluation et la gestion des risques d'inondation, s'appuyant sur sa structure, garante d'un dialogue entre collectivités, et visant à assurer, sur un périmètre de gestion cohérent, une homogénéité de traitement, la mutualisation et l'optimisation des moyens techniques comme financiers.

Concrètement, le but du PAIC est la gestion pérenne et cohérente à une échelle adaptée des systèmes d'endiguement du bassin fluvial. Coconstruit avec les collectivités, il a été approuvé en juillet 2021, et a reçu un avis favorable du comité de bassin Loire-Bretagne en octobre 2021. La délégation de la gestion des systèmes d'endiguement à l'Établissement public Loire permet une mutualisation de moyens humains, techniques et financiers, en renforçant l'opérationnalité et en réduisant les coûts grâce à des économies d'échelles, et la recherche de l'optimisation des financements. En termes opérationnels, ce projet est mis en œuvre depuis l'été 2019 sur la plateforme d'Angers avec la gestion par voie de délégation d'une cinquantaine de kilomètres de digues non domaniales. Celle-ci s'est ensuite développée début 2020, sur l'axe Cher et, depuis l'été 2022, sur l'axe Allier. D'autres interventions relevant de l'appui technique d'intercommunalités ont été engagées en réponse aux sollicitations de ces collectivités, de même

que l'engagement d'un travail de préfiguration de la reprise en gestion, à l'horizon janvier 2024, des digues domaniales sur les plateformes de Vichy, Orléans, Blois, Tours, et Angers.

Mots-clés

projet d'aménagement d'intérêt commun, gestion des systèmes d'endiguement, délégation de gestion, bassin fluvial, Loire

Abstract

With an intervention framework undergoing restructuring, regarding both territorial organization and public policies for water management and the associated natural hazards, in a context marked by strong uncertainties, for instance the assessment of the watershed and the impacts of climate change in terms of floods and droughts on the latter, the Loire River Basin Authority (EP Loire) took the initiative in October 2015 analyzing the opportunity and feasibility of a development project of Common Interest (PAIC) concerning flood protection works at the river basin scale. The results of this analysis (2017) made it possible to notice the opportunity and feasibility of the project in terms of strategy, economy and management, way beyond the refounding act of river basin solidarity. The approach adopted integrates operating and management synergies between “hard” infrastructure, such as dams (notably Villerest, owned by the Loire River Basin Authority) or levees, and “soft” infrastructure, such as flood expansion areas, allowing an integrated management of flood hazards.

The management of flood defence systems at the scale of the river basin by the Loire River Basin Authority is anchored in the extension of the actions carried out for nearly 40 years in the assessment and management of flood risks, based on its structure, guaranteeing a dialogue between communities, and aiming to ensure, within a coherent management scope, homogeneity of treatment, pooling and optimization of technical and financial resources.

Concretely, the purpose of the PAIC is the sustainable and coherent management on an appropriate scale of the flood defence systems of the watershed. Co-constructed with local authorities, it was approved in July 2021, and received a favorable opinion from the Loire-Bretagne basin committee the same year. The delegation of the management of the flood defence systems to the Loire River Basin Authority allows a pooling of human, technical and financial resources by strengthening the operationality and reducing the costs thanks to economies of scale and the search for financing optimization. In operational terms, this project has been implemented since the summer of 2019 on the Angers platform with around fifty kilometers of non-state dykes, the management of which has been delegated to the establishment by the “EPCI”. This then developed at the beginning of the year 2020, on the Cher axis and since summer 2022, began on the Allier axis. Other interventions relating to the technical support of inter-municipalities have been initiated in response to requests from these local authorities, as well as the start of prefiguration work for the takeover of State dykes' management on the platforms of Vichy, Orleans, Blois, Tours, and Angers, by January 2024.

Key Words

Development project of common interest, management of levees systems, delegation of management, watershed, Loire

Introduction

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI). La loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) du 7 août 2015 a rendu cette compétence effective à compter du 1^{er} janvier 2018. Dans le même pas de temps, le décret « Dignes » 2015 apporte de nouvelles notions techniques dont deux catégories d'ouvrages, construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et/ou les submersions, les aménagements hydrauliques et les systèmes d'endiguement. Il revient à l'entité en charge de la GEMAPI de définir les systèmes d'endiguement qu'elle souhaite conserver sur son territoire, ainsi que le niveau de protection associé à ces ouvrages.

Dès 2012, l'Établissement public Loire, outil de solidarité des collectivités à l'échelle du bassin versant de la Loire et de ses affluents, a entrepris d'apporter un appui technique aux collectivités propriétaires ou gestionnaires de digues de ce territoire. L'objectif de cet appui était d'améliorer l'accès à la connaissance de la réglementation, d'aider à la mise en conformité réglementaire des ouvrages de protection, et également de capitaliser les connaissances sur ces ouvrages et ceux pouvant potentiellement jouer un rôle de digues.

En parallèle et complément de cet accompagnement technique, l'Établissement a pris l'initiative en octobre 2015 d'une analyse d'opportunité et de faisabilité d'un projet d'aménagement d'intérêt commun (PAIC) pour les ouvrages de protection sur l'ensemble du bassin fluvial. En effet, l'article L. 213-12-VI du Code de l'environnement offre aux EPTB la possibilité d'établir et de mettre en œuvre ce type de projet à son échelle. L'idée étant ici qu'en lieu et place d'opérations menées isolément au coup par coup, le PAIC puisse fournir une vision d'ensemble et permette d'aboutir à une véritable feuille de route pour une gestion pérenne et cohérente des systèmes d'endiguement du bassin. Une feuille de route coconstruite et mise en œuvre pour une communauté d'EPCI par l'EPTB.

De l'analyse d'opportunité et de faisabilité à la mise en œuvre

Entre octobre 2015 et février 2017, l'Établissement s'est entouré à la fois d'organismes techniques référents dans le domaine des systèmes d'endiguement (INRAE et CEREMA) et de cabinets d'études juridiques et organisationnelles, afin d'évaluer l'opportunité et la faisabilité d'un PAIC pour les ouvrages de protection contre les inondations à l'échelle du bassin versant de la Loire et de ses affluents.

L'ensemble de cette démarche a été coconstruit avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et en partenariat étroit avec les services de l'État (DREAL et DDT) en tant que gestionnaire des digues domaniales, autorité de contrôle et garant des aspects réglementaires sur ces ouvrages [1].

En parallèle, une analyse des potentialités en termes d'exploitation des champs d'expansion des crues a été menée par l'Établissement, afin de favoriser les synergies de fonctionnement entre infrastructures dites « dures » de type barrages et digues, et dites « souples » comme les zones d'expansion des crues. Les principales étapes de cette analyse sont détaillées ci-après.

Définition de systèmes d'endiguement

L'INRAE et le CEREMA ont travaillé en partenariat avec l'EP Loire pour définir la terminologie et la typologie des systèmes d'endiguement, et identifier les unités « élémentaires » sur le bassin versant.

Le travail mené par INRAE a permis de préciser qu'un système d'endiguement correspond aux ouvrages qui composent le système de protection contre les inondations d'un territoire inondable, à l'exclusion de tout élément naturel, ces ouvrages pouvant avoir une autre vocation que la protection contre les inondations (remblais routier ou ferroviaire par exemple).

L'analyse menée par le CEREMA sur la connaissance des systèmes d'endiguement sur le bassin de la Loire et de ses affluents s'est appuyée sur cette terminologie pour identifier des systèmes d'endiguement élémentaires, c'est-à-dire ne pouvant être subdivisés en sous-systèmes car protégeant un même territoire de l'inondation.

Pour aller plus loin dans la réflexion, l'influence potentielle d'un système d'endiguement sur un autre a également été appréciée, on parle alors d'interdépendance hydraulique qui s'exprime en termes d'intensité, de durée et/ou vitesse de l'onde de crue, dépend de la configuration et de l'état des systèmes d'endiguement, et également des zones protégées et de l'hydrologie des cours d'eau considérés.

FIGURE 1. Regroupement en systèmes d'endiguement interdépendants (Source : CEREMA, EP Loire - 2017).

Actualisation de l'état des lieux

L'état des lieux de ces digues ou remblais sur le bassin versant a concerné plusieurs composantes, à savoir leur localisation, les modalités de gestion associées (privées, domaniales, non domaniales, autres), les typologies et usages associés.

Un **partenariat technique avec le CEREMA** a permis la réalisation, sur l'ensemble du bassin versant de la Loire, d'une trentaine d'études de cas, visant à alimenter la réflexion des EPCI et faciliter leur positionnement par rapport à une problématique complexe **d'identification et de définition de leurs systèmes d'endiguement potentiels**, et la gestion de ces derniers. Ainsi, partant de l'identification d'un remblai dans une base de données, ou un modèle numérique de terrain, et en la confrontant à la fois à une visite terrain, relevant quasiment de la visite technique approfondie (VTA), à la perception locale et aux enjeux potentiellement protégés via une analyse hydraulique simple ; ces études de cas ont permis concrètement de définir des éléments de réponse aux opérateurs ou décideurs directement concernés par le cas traité, et également une possibilité de raisonner par analogie pour tous les autres confrontés à une situation identique ou voisine. Parmi les cas traités, on peut citer ceux de remblais ferroviaires, de routes ou de canaux, ainsi que des merlons ou bardeaux (terme local pour désigner les digues de l'Indre) classés ou non.

Cet état des lieux relatif aux ouvrages de protection du bassin, a été consolidé en continu par l'Établissement, afin de tenir compte des évolutions et avancées constatées. Ainsi, en date de juin 2023, à l'échelle du bassin fluvial, ce sont entre 60 et 75 systèmes d'endiguement, en fonction des choix opérés par les EPCI concernés, représentant un linéaire total de 690 à 740 km, dont il s'agit d'assurer la gestion. Parmi ces systèmes, seuls 15 d'entre eux ont été régularisés à ce jour (systèmes de classe A et B essentiellement).

Également, une **cartographie des missions devant être exercées par les gestionnaires** pour remplir pleinement leur rôle et répondre aux obligations réglementaires, a été proposée dans ce cadre. Deux grandes catégories de métiers ont été identifiées : ceux relatifs à la surveillance et l'entretien des ouvrages en période normale et en période de crise ; et ceux relatifs à l'ingénierie des digues incluant la maîtrise d'ouvrage des études et travaux, la production des documents réglementaires ou encore la capitalisation de données SIG.

Évaluation des coûts consentis et à consentir sur les systèmes d'endiguement

Enfin, une analyse fondamentale a été effectuée, portant sur **l'évaluation des montants financiers à consentir pour réaliser les différentes missions du gestionnaire** (entretien, gestion et investissement). Elle s'est appuyée sur la rétrospective des efforts financiers consentis pour les digues domaniales de Loire depuis les années 1970, et les chiffrages des dépenses engagées par d'autres grands gestionnaires tels que l'AD Isère ou le SYMADREM [2]. Les ratios identifiés alors ont depuis été consolidés entre 2018 et 2020, notamment avec l'exécution des premières conventions de délégation de gestion. Ainsi, pour les dépenses d'entretien et de gestion l'estimation financière est de 4,74 M€ TTC par an pour l'ensemble des digues, dont 2,88 M€ TTC pour le volet entretien courant. Concernant l'estimation financière des travaux à conduire sur ces ouvrages après 2020, compte tenu des investissements déjà consentis et des objectifs de protection définis par les gestionnaires, l'ensemble des analyses convergent vers un montant d'investissement à mobiliser atteignant les 350 M€ [3]. En date de juin 2023, la mise à jour de ces estimations, même si des évaluations précises restent encore à effectuer pour certains

systèmes d'endiguement, permettent d'évaluer le besoin à hauteur de 280 M€ en hypothèse basse (avec complément éventuel de 80 M€), en cohérence avec l'estimation initiale. Ceci à mettre en lien également avec l'évolution des prix du marché depuis quelques années, et la prise en compte des éventuels besoins pour assurer la neutralisation physique de certains ouvrages ou encore la gestion des surverses.

L'ensemble de ces éléments de coûts, portés à la connaissance des EPCI-FP, doit permettre la construction de prévisionnels pluriannuels de dépenses.

Définition d'une gestion optimisée

En préambule à la proposition d'une gestion des systèmes d'endiguement homogène, cohérente et efficiente à l'échelle du bassin versant, on peut noter que l'ensemble des analyses réalisées a permis de constater que dans la majorité des cas, il n'y a pas d'adéquation entre le périmètre administratif et le regroupement en système d'endiguement à l'échelle du bassin versant de la Loire et de ses affluents.

Par ailleurs, la définition d'une organisation de gestion des systèmes d'endiguement s'est appuyée sur une analyse juridique, confiée au cabinet Droit Public Consultant, dont les principales conclusions ont orienté les modes de gestion proposés aux EPCI, puis mis en place entre 2019 et 2023. Parmi les conclusions, on peut citer la **possibilité de transfert ou de délégation** de la compétence GEMAPI à une structure syndicale telle que l'Établissement public Loire ; la **sécabilité des 4 items** qui la composent et, en cas de délégation de compétence, celle-ci est libre et dépend de la convention conclue.

Trois hypothèses d'organisation ont été étudiées via une analyse de type SWOT (forces/faiblesses/opportunités/menaces) à savoir :

- chaque EPCI s'organise à l'échelle de son périmètre administratif, mais cela peut s'avérer sans cohérence avec l'échelle du système d'endiguement ;
- un regroupement par val endigué ou regroupement de vals, solution qui démontre des faiblesses et peut engendrer notamment la création et la superposition de nouvelles structures sur certains territoires et notamment l'axe Loire ;
- une gestion unique à l'échelle du bassin versant de la Loire et de ses affluents, impliquant un rôle majeur pour l'Établissement dans cette organisation comme outil de solidarité au service des collectivités du bassin.

Vers la mise en œuvre du PAIC

L'opportunité et la faisabilité d'un PAIC sont apparues clairement en termes stratégiques comme économiques ou de gestion, au-delà de l'acte fondateur de solidarité de bassin fluvial. Juridiquement, le PAIC est un outil approprié à l'action de l'Établissement à raison notamment de son caractère souple et adaptable, en termes d'enjeux et d'organisation territoriale. Il s'agit d'un « formidable outil pour permettre de programmer des investissements d'une part, et assurer une gestion pérenne d'autre part d'aménagements structurants à l'échelle adaptée à un enjeu spécifique dans le cadre d'une vision globale transversale des enjeux de l'eau à l'échelle hydrographique. Il donne une visibilité à tous les acteurs, et permet d'optimiser les financements

(des collectivités, de l'État, européens, privés...) autour d'un projet global, pluriannuel et partagé » [4].

Déclinaison opérationnelle du PAIC à l'échelle du bassin fluvial

Déclinaison de la proposition d'organisation

Concrètement, l'**organisation au niveau du bassin fluvial**, a été proposée avec le déploiement de plateformes de proximité pour une gestion des systèmes d'endiguement déléguée à l'Établissement – voire transférée à celui-ci, ultérieurement. À cet égard, la **satisfaction des besoins et des attentes légitimes des EPCI** plus particulièrement concernés (adéquation avec le périmètre d'intervention, adaptation aux caractéristiques des ouvrages, proximité et réactivité nécessaires) a constitué d'emblée un important facteur d'adhésion au projet. En même temps, l'objectif de la fiabilité et de l'efficacité de la gestion des systèmes d'endiguement à l'échelle du bassin fluvial s'est imposé à tous, du fait surtout de **l'indispensable cohérence d'intervention et de l'intérêt des économies d'échelle**, entre autres avantages.

L'Établissement s'est donc attaché à enrichir sa proposition d'organisation, à l'échelle de l'ensemble du bassin fluvial. La **voie de la délégation** a été **considérée préférable à celle du transfert** (permettant une souplesse et une nécessaire phase d'adaptation, ainsi que le versement au syndicat de subventions de la section investissement, plutôt que des contributions obligatoirement et exclusivement financées par des recettes de la section de fonctionnement, ce qui peut être pénalisant pour les EPCI notamment en cas de travaux importants). S'appuyant sur un syndicat existant, garant d'un dialogue structuré entre collectivités et avec l'État, la **délégation de la gestion de systèmes d'endiguement vise à assurer**, sur le périmètre cohérent du bassin fluvial, une **homogénéité de traitement** ainsi que la **mutualisation et l'optimisation des moyens** techniques comme financiers.

À l'issue d'un processus créatif et collaboratif, une **approche du type « design » des politiques publiques** a permis dès 2018 de faire émerger 3 *scenarii* présentant une forte complémentarité dans leur échelonnement, et dans le caractère progressif de leur déploiement, avec une montée en charge permettant de passer de « référents » à des « antennes » puis aux « plateformes » de proximité. Avec pour résultat, à l'horizon 2024, un **réseau cohérent de 6 plateformes de proximité** pour la gestion des infrastructures de protection contre les inondations du bassin de la Loire et ses affluents.

Leur positionnement, s'appuyant notamment sur une analyse des temps/parcours de déplacement, rapportés aux linéaires/classements des ouvrages, vise à assurer une couverture du bassin à partir de 6 sites, à savoir, de l'amont vers l'aval : **Vichy, Nevers, Orléans, Blois, Tours et Angers**.

Il intègre aussi les capacités de mise en œuvre d'un programme d'investissement conséquent à l'échelle du bassin, avec pour objectif la mise à niveau des performances et, dans la mesure du possible, le renforcement des ouvrages concernés.

FIGURE 2. Localisation des plateformes de proximité sur le bassin de la Loire et de ses affluents.

Gestion budgétaire et financière

En termes de gestion budgétaire, l'Établissement a vérifié dès 2017 la possibilité de **création d'un budget annexe spécifique à la gestion des infrastructures de protection contre les inondations** (prestation de conseils budgétaires et comptables confiée à un cabinet spécialisé) accompagné d'une gestion affinée *via* la comptabilité analytique. Ceci, avec la mise en place d'une approche pluriannuelle. Depuis 2018, l'implication de l'Établissement dans la gestion de digues s'inscrit donc dans le cadre d'un tel budget, alimenté pour l'essentiel par les EPCI concernés, à hauteur du volume et de la temporalité d'intervention dont ils ont convenu avec l'Établissement. La délégation impliquant que les EPCI gardent la maîtrise des interventions sur leur territoire en termes de nature, de calendrier et de volume, le budget annexe permet à chacun de suivre en toute transparence l'utilisation des crédits versés à l'Établissement pour la gestion des infrastructures.

Dans cet ordre de considérations, le fait que le « TRI national de la Loire » soit identifié dans la liste des 4 territoires dans lesquels « il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne », oriente la **recherche de moyens financiers à la hauteur des enjeux, vitaux en termes d'attractivité et de compétitivité**. Ceci plaide en faveur de la mobilisation de l'ensemble des acteurs du bassin pour accéder au nécessaire soutien financier du FPRNM, voire des fonds européens, pour la mise en place du(des) programme(s) de travaux. Pour ce qui est de l'autofinancement des collectivités, il est visé un taux n'excédant pas 20 %.

S'agissant plus particulièrement de cet autofinancement, la **possibilité de s'appuyer sur l'Établissement pour organiser le recours à l'emprunt** a été envisagée (des contacts

préalables ont d'ailleurs pu être pris avec la BEI), dans le cadre d'une procédure de type grand projet, et afin de permettre le lissage dans le temps de la mobilisation des 20 % d'autofinancement pour faire face aux coûts du(des) programme(s) d'investissements qui aurai(en)t été décidé(s).

À noter qu'à l'heure actuelle sur le bassin de la Loire, les cofinancements mobilisables pour les travaux sont ceux du FPRNM via notamment les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) lorsqu'il y en a sur le territoire, et le Fonds vert dès lors qu'un EPCI lève la taxe GEMAPI. Le Fonds vert a également été sollicité pour le volet fonctionnement à l'échelle des plateformes de gestion. L'objectif du PAIC est de pouvoir mobiliser plus largement des cofinancements et notamment ceux de l'union européenne qui aujourd'hui ne financent pas les travaux sur les systèmes d'endiguement de la Loire.

Interventions en proximité

Conformément aux développements supra, les **premières conventions de délégation de gestion ont été signées dès juin 2019** entre l'Établissement et 4 EPCI-FP de Maine-et-Loire (Saumur Val de Loire, Angers Loire Métropole, Loire Layon Aubance et Mauges Communauté) pour la gestion d'une cinquantaine de kilomètres de digues non domaniales. Cette gestion est effectuée en proximité par des agents basés à l'Antenne d'Angers.

Ce **déploiement en proximité** s'est poursuivi sur l'axe Cher avec la signature de conventions de délégation de gestion en début d'année 2020 pour la Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry dans le département du Cher, puis au printemps 2021, pour trois EPCI-FP des départements de l'Indre et du Loir-et-Cher (Chabris-Pays de Bazelle, Romorantinais-Monestois et Val de Cher Controis) pour un linéaire cumulé de près de 25 km. Cette gestion déléguée s'est également développée depuis l'été 2022 sur l'axe Allier pour un EPCI de la Nièvre (Nivernais Bourbonnais).

Ces interventions prennent également la forme d'appuis techniques auprès d'une dizaine de collectivités pour la mise en conformité et la régularisation de leurs ouvrages.

La **montée en charge progressive de l'organisation** en proximité se met également en place **en lien avec la préfiguration et la préparation de la reprise en gestion des digues domaniales**, dès 2021 pour la plateforme d'Angers, de 2022 pour celle d'Orléans et depuis 2023 pour celles de Tours, de Blois et de Vichy.

Cette montée en charge nécessite à l'échelle de chaque plateforme le recrutement et la formation des agents de l'Établissement œuvrant pour la gestion des digues. Pour la plateforme d'Angers sur laquelle la délégation a débuté mi-2019, les effectifs sont passés de 2 ETP ingénieurs à 4 ETP ingénieurs et 4 ETP techniciens entre 2019 et 2023. En 2023, deux postes ouverts ne sont pas encore pourvus, révélant un contexte de recrutement difficile sur ces métiers techniques et spécifiques. La formation éventuelle des agents recrutés sur ces domaines peut utilement se faire via les journées techniques organisée par France Digues, des organismes de formation spécialisés, ou en interne.

Par ailleurs la spécialisation et formation des agents ne concernent pas que l'Établissement, mais également ceux des collectivités, comme les référents GEMAPI aux seins des EPCI, interlocuteurs privilégiés de l'Établissement, ou encore les agents de surveillance des digues en crue.

Zoom sur la préfiguration de la reprise en gestion des digues domaniales

Point particulier majeur dans la mise en œuvre du PAIC sur le bassin de la Loire et ses affluents, le caractère urgent et massif de mise à disposition et de transfert de gestion des digues domaniales aux EPCI à partir du 28 janvier 2024. Ainsi, parallèlement à la régularisation, la gestion et la mise en conformité des systèmes d'endiguement non domaniaux, l'Établissement a intensifié son implication dans la préfiguration et la préparation de la reprise en gestion des digues domaniales, en lien avec les services de l'État et les EPCI concernés. Les principales actions prévues dans ce cadre, tout au long de 2023, sont les suivantes : récupération et analyse de l'ensemble des documents et informations sur les ouvrages, afin de dimensionner le plus finement possible la gestion à venir ; préparation des marchés de fonctionnement nécessaires, notamment pour les travaux de fauchage-débroussaillage et d'entretien des ouvrages ; transposition en version « collectivités » de l'organisation de la gestion de crise, et formation des agents des collectivités concernées pour la surveillance. Un tuilage et une collaboration renforcée avec les services de l'État gestionnaires (DDT) sont recherchés, en particulier sur les interventions, études et travaux en cours. En complément, une vigilance particulière est portée à l'élaboration et la consolidation des prévisionnels pluriannuels d'investissement pour la réalisation des travaux de renforcement, de sécurisation ou de neutralisation restant à réaliser après janvier 2024.

Conclusion

Coconstruit entre l'Établissement et les EPCI-FP du bassin fluvial de la Loire et de ses affluents, en lien avec les services de l'État et les partenaires techniques référents dans le domaine des infrastructures de protection, et s'appuyant sur un état des lieux partagé et actualisé en continu, le **projet d'aménagement d'intérêt commun (PAIC)** pour les infrastructures de protection a permis de proposer aux EPCI-FP une organisation de gestion optimisée et efficiente adaptée aux enjeux et besoins des territoires.

Les orientations de déploiements, identifiées à partir de 2018, avec une **montée en charge progressive des antennes, puis des plateformes de proximité pour optimiser la gestion** à l'horizon 2024, avec le transfert des digues domaniales aux EPCI-FP, sont en cours de mise en œuvre sur le bassin fluvial.

Les intercommunalités se dotent ainsi avec le PAIC d'un dispositif validé à l'échelle du bassin permettant une adéquation des périmètres d'action et une réflexion sur le long terme ; une mutualisation des moyens humains, techniques et financiers renforçant l'opérationnalité et l'innovation ; une optimisation des coûts par économies d'échelle et une programmation stratégique des investissements.

Concrètement, la solidarité de bassin s'y exprime par la mutualisation des agents notamment pour les fonctions support (ressources humaines, finances, marchés, géomatiques, communication). Une solidarité financière existe également à l'échelle de chaque plateforme via la mutualisation des coûts de fonctionnement, répartis selon une clé de solidarité arrêtée par les EPCI. Enfin, à l'échelle des systèmes d'endiguement pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, avec une clé de financement également à établir entre les EPCI concernés par la protection apportée par ces ouvrages.

Remerciements

Nos remerciements aux élus et agents des collectivités concernées ayant contribué à la construction et à la mise en œuvre du PAIC du bassin de la Loire et ses affluents, ainsi qu'à tous les agents de l'Établissement qui s'y sont impliqués, de près ou de loin.

Références

- [1] *Analyse d'opportunité et de faisabilité d'un projet d'aménagement d'intérêt commun des ouvrages de protection sur le bassin de la Loire et de ses affluents*, Établissement public Loire, février 2017.
- [2] *Coût des protections contre les inondations fluviales*, CEREMA, 2019.
- [3] *Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents – Projet d'aménagement d'intérêt commun*, Établissement public Loire, juin 2021.
- [4] *Compétence GEMAPI*, Éditions législatives, 2019, p. 303.